

OECD Geleceğin Eğitimi Öğrenme Çerçevesi 2030'un Eğitime ve Eğitim Sistemlerine İlişkin Öğrettikleri

OECD Future Education Learning Framework 2030 Teachings About Education And Educational Systems

Öz

Bu makalede, "Geleceğin Eğitimi OECD Öğrenme Çerçevesi 2030 Vizyon ya da Projesi" özetlenmiş olup ardından bu vizyon belgesinin eğitime ve eğitim sistemlerine ilişkin öğrettikleri kısaca tartışılmıştır. Bu tartışmada, büyük ölçüde söz konusu vizyon belgesinin eğitim politikacıları ile öğrenme ve öğrencilere, öğretme ve öğretime ilişkin öğrettiklerine odaklanılmıştır. Sonuçta; bu Proje ya da Vizyon Belgesinin eğitim sistemlerini, bağımsız değil de ekosistem olarak gördüğü, eğitime ilişkin kararların tüm paydaşların katılımıyla alınması gerektiği, öğrenciler ve öğretmenler yanında diğer paydaşların da birer değişim ajanı olarak görülmesinin önerildiği saptanmıştır. Vizyon Belgesi, ayrıca öğrencilerin belirli geleneksel derslerde başarılı olması, dolayısıyla okul kalitesi anlayışının ötesine geçilerek kendilerinin, toplumun ve gezegenin refahı için sorumlu tutulmasını; bu çerçevede de öğrencilerin disiplin bilgisi, epistemik bilgi, prosedürel bilgi yanında bilişsel, meta bilişsel, sosyal ve duygusal düzenleme becerileriyle, bunların yol açtığı yeterliklerle donatılmasını; bütün bunlarda öğrencilere kazandırılması gereken temel yaklaşımın da yansıtma süreci olmasını önermiştir.

Anahtar Sözcükler: Geleceğin eğitimi, ekosistem, öğrenme çerçevesi, eğitim programı

Abstract

In this article, "Education of the Future OECD Learning Framework 2030 Vision or Project" is summarized, then what this vision document teaches about education and education systems is briefly discussed. This discussion has largely focused on what this vision document teaches about education policy makers and learning and students, teaching and teachers. After all, it has been determined that this Project or Vision Document sees education systems as ecosystems rather than independent ones, that decisions regarding education should be made with the participation of all stakeholders, and that it is recommended that other stakeholders be seen as change agents besides students and teachers. The Vision Document also aims to hold students accountable for the well-being of themselves, society and the planet by going beyond the traditional understanding of school quality, within this framework, equipping students with disciplinary knowledge, epistemic knowledge and procedural knowledge, cognitive, metacognitive, social and emotional regulation skills and the competencies they result from; it suggested that the basic approach of gaining these to students should be the reflection process.

Keywords: Future education, ecosystem, learning framework, curriculum

1. Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi

Giriş

OECD Öğrenme Çerçevesi 2030 Vizyon ya da Projesi Belgesi (OECD, 2018), kısaca aşağıdaki belli başlıklar altında özetlenebilir.

OECD Öğrenme Çerçevesinin Artalanı, Betimlenmesi ve Felsefesi

Bu OECD Öğrenme Çerçevesi 2030, bir vizyon belgesi olarak özellikle de OECD ülkeleri eğitim sistemlerinin geleceği için bir vizyon ve bazı temel ilkeler sunmaktadır. Bu çerçeve, eğitimle ilgili bir reçete olmayıp yönlendirici niteliktedir. Diğer bir deyişle zorlayıcı ya da emredici olmayıp tavsiye niteliğinde bir metindir. Öğrenme Çerçevesi 2030, hükümet temsilcileri ve düşünce liderleri, uzmanlar, okul ağırları, okul liderleri, öğretmenler, öğrenciler ve gençlik grupları, veliler, üniversiteler, yerel kuruluşlar ve sosyal ortaklar tarafından birlikte oluşturulmuştur. Bu çalışma, halen devam etmekte olup herkesi, bütün paydaşları, geleceğe hazırlayıcı eğitimi geliştirme sürecine katılmaya davet etmektedir.

2030 paylaşılan vizyonu; her öğrencinin, bireylerin, toplulukların ve gezegenin esenliği üzerine inşa edilen bir gelecekte bir bütün olarak gelişmesine; potansiyelini gerçekleştirilmesine ve ortak bir öğrenme biçimi oluşturmasına yardımcı olmayı hedeflenmiştir. Giderek değişken, belirsiz, karmaşık bir hal alan ve muğlaklaşan bir dünya karşısında eğitim; insanların karşılaştıkları zorluklara kucak açmalarına, bunlara yenik düşmemelerine yardımcı olma misyonunu üstlenecektir. Bu bağlamda yeni bir bilimsel bilgi patlaması ve büyüyen bir dizi karmaşık toplumsal sorunla karakterize edilen 21. YY'da eğitim programlarının belki de radikal şekillerde gelişmeye devam etmesi önerilmiştir. Toplumların hızla ve derinden değişmesinin yarattığı önemli sorunlar ya da zorluklar mevcut olup bu belgede söz konusu sorunlar üç noktada toplanmıştır.

Değişmenin Yarattığı Sorunlar

Çevresel zorluk. Dünyada meydana gelen iklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi, acil eylemler ve uyum gerektirmektedir.

Ekonomik zorluk. Bilimsel bilgi, hayatımızı zenginleştirebilecek yeni fırsatlar ve çözümler yaratmakta; aynı zamanda her sektörde yıkıcı değişim dalgalarını körüklemektedir. Bilim ve teknolojiye özellikle biyo-teknoloji ve yapay zekada benzeri görülmemiş yenilik ve gelişmeler, bunların insan için ne anlama geldiği konusunda bazı temel soruları gündeme getirmektedir. Bu bağlamda yerel, ulusal ve bölgesel düzeylerde mali yönden karşılıklı bağımlılıklar, küresel değer zincirleri ve ortak bir payda

oluşturmakta; bir o kadar da yaygın belirsizlik ve ekonomik risk ve krizler doğurmaktadır. Bu konularda oluşturulan veriler; genişleme, büyüme ve iyileştirilmiş verimlilik vaadini yerine getirirken siber güvenlik ve mahremiyetin korunmasında yeni sorunların ortaya çıktığını göstermektedir.

Sosyal zorluk. Dünyada küresel düzeyde nüfus artmaya devam ederken göç, kentleşme, artan sosyal ve kültürel çeşitlilik, ülkeleri ve toplulukları yeniden şekillendirmektedir. Dünyanın büyük bir bölümünde yaşam standartları ve yaşam şanslarındaki eşitsizlikler artarken genellikle popülist siyasetle iç içe geçen istikrarsızlık ve atalet çatışma yaratmakta, hükümetlere olan güveni aşındırmaktadır.

Bu vizyon belgesine göre bilim ve teknolojiye hızlı ilerlemeler, bir amaç doğrultusunda yönlendirilmedikçe eşitsizlikleri artırmakta, sosyal parçalanmayı ve kaynak tüketimini hızlandırabilme potansiyeline sahip olmaktadır. Yirmi birinci yüzyılda temel amaç, giderek artan bir şekilde insanın refahı (well-being) açısından tanımlanmalıdır. Ancak söz konusu refah; *gelir ve zenginlik, iş ve kazanç, barınma gibi maddi kaynaklara erişimden daha fazlasını ifade ederek; sağlık, sivil katılım, sosyal bağlantılar, eğitim, güvenlik, yaşam memnuniyeti ve çevre duyarlılığını ifade edecek şekilde tanımlanmalıdır.* Bunların hepsine adil erişim, *"kapsayıcı büyüme (inclusive growth)"* kavramının da temelini oluşturur. Eğitimin; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve bundan faydalanmak üzere insanların bilgi, beceri, tutum ve değerlerini geliştirmelerinde hayati bir role sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu doğrultuda açık ve amaçlı hedefler oluşturmayı öğrenmek, farklı bakış açılarına sahip olan başka insanlarla birlikte çalışmak, kullanılmayan fırsatları bulmak ve büyük sorunlara birden fazla çözüm belirlemek, önümüzdeki yıllarda vazgeçilmez hususlar olacaktır. Bu bağlamda eğitim, gençleri iş dünyasına hazırlamaktan daha fazlasını hedeflemeli; öğrencileri, aktif, sorumlu ve katılımcı vatandaşlar olmaları için ihtiyaç duydukları becerilerle donatmalıdır (OECD; 2018; OECD, 2019).

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklar doğurmanın yanında insanın gelişmesi için yeni imkanlar ya da fırsatlar da sağlamaktadır. Gelecek, herkes için belirsiz ve kestirilemez olup bu durumda bizim ona açık ve hazır olmamız gereklidir. *Okullar, öğrencileri henüz mevcut olmayan iş ve mesleklere, henüz geliştirilmemiş teknolojilere, henüz beklenmeyen sorunları çözmeye hazırlamak durumundadır.* Bu belirsizliklerle baş edebilmek için öğrencilerin, merak, imgeleme, yılmazlık ve öz-düzenleme-öz-kararlaştırma geliştirme becerilerine ihtiyaçları vardır. Bu kapsamda

öğrencilerin, başkalarının fikir, perspektif ve değerlerine saygı göstermeleri, onları takdir etmeleri beklenir. Ayrıca onların başarısızlık ve reddetmelere tahammül etmeye ihtiyaçları olacaktır. Onların motivasyonu; iyi bir iş edinmek ve yüksek gelir elde etmekten daha fazlasının oluşturması; arkadaşlarının, ailelerinin, toplumlarının ve evrenin refahına-iyilik haline (well being) özen göstermek olacaktır. Bu bağlamda duygusal, fiziksel ve pratik eğitimin; öğrencileri, amaç duygusu, ihtiyaç duydukları yeterlikler, hayatlarını şekillendirme, diğerlerinin hayatlarına katkı getirmede donanımlı kılması gereklidir (OECD; 2018; OECD, 2019).

Bu bağlamda "Eğitim ve Becerilerin Geleceği 2030 Projesi"nin ülkelerin geniş kapsamlı iki soruya yanıt bulmasına yardımcı olmayı hedeflediği görülmektedir:

- Bugünün öğrencilerinin gelişmek ve dünyalarını şekillendirmek için hangi bilgi, beceri, tutum ve değerlere ihtiyacı olacaktır?
- Öğretim sistemleri, bu bilgi, beceri, tutum ve değerleri öğrencilere etkili bir şekilde nasıl kazandırabilir, nasıl geliştirebilir?

Bu pozisyon belgesi; politika yapıcılar, akademik uzmanlar, okul ağı, öğretmenler, eğitim liderleri, öğrenciler ve sosyal ortaklarla birlikte çalışmak için bir çerçeve, fikir alışverişinde bulunmak, kanıtlanmış ve gelecek vaat eden uygulamaları karşılaştırmak, en son araştırmaları keşfetmek ve yeni bir öğrenme ekosistemine katkıda bulunmak için ortak bir alan oluşturmayı sağlamaya çalışmaktadır (OECD, 2018).

OECD Öğrenme Çerçevesinin Yapısı.

OECD Öğrenme Çerçevesinin yapısı, şematik olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:

- Bilgi (*Knowledge*), Beceriler (*Skills*), Tutumlar (*Attitudes*) ve Değerler (*Values*)
- Disipliner, disiplinler arası, epistemik ve prosedürel bilgi,
- Bilişsel ve üstbilişsel (metabilişsel), sosyal ve duygusal, fiziksel ve pratik beceriler
- Kişisel, yerel, toplumsal ve küresel düzeyde tutumlar ve değerler

- Yansıtma, uygulama, eylem → yeni değerler yaratma → gerilimler ve ikilemlerle baş etme

- Bu yeterliklerin öğrencilere kazandırılmasında ebeveynler, toplumlar, öğretmenler ve meslektaşlar etkili olacaktır. Sonunda 2030 iyilik haline ya da refah (well being) düzeyine ulaşılmış olacaktır.

Şekil 1. OECD 2030 Öğrenme Çerçevesi

Bu proje ya da vizyon belgesi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanan öğrencileri, değişim ajanları olarak görmektedir. Zira onların, çevrelerini olumlu yönde etkileme, başkalarının niyetlerini, eylemlerini ve duygularını anlama, kısa ve uzun vadeli öngöründe bulunma veyaptıklarının sonuçlarını değerlendirebilme, kısaca geleceği şekillendirme potansiyelleri vardır.

Bilgi, beceri ve tutumlar. Geleceğe hazır olacak öğrencilerin hem geniş hem de özel bilgiye ihtiyaçları vardır. Disiplin bilgisi, ham maddeden ya da ham veriden üretilen yeni bilginin gelişmesi, disiplinlerin sınırlarını aşan düşünme ve "birbiriyle bağlantı kurma" kapasitesiyle birlikte geliştirilir. Epistemik bilgi, bir matematikçi, tarihçi veya bilim adamı gibi düşünmeyi, bilmeyi içeren disiplinlere ilişkin bilgidir; öğrencilerin disiplin bilgilerini genişletmelerini sağlamada önemlidir. Prosedürel bilgi, bir dizi adım veya eylemi, bir hedefi gerçekleştirmek gibi bir şeyin nasıl yapıldığını veya yapılacağını anlayarak elde edilen bilgi olup alana özgüdür; bunlardan bazıları etki alanları arasında aktarılabilir; tipik olarak tasarım düşüncesi ve sistem düşüncesi gibi pratik problem çözme yoluyla gelişirler. Arzu edilen, öğrencilerin bilgilerini, bilinmeyen ve gelişen koşullarda uygulamalarıdır. Bunun için öğrencilerin geniş bir bilgi ve beceri alanına ihtiyaçları olacaktır: Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, öğrenmeyi öğrenme gibi *bilişsel ve meta-bilişsel beceriler*, empati, öz yeterlilik ve işbirliği gibi *kendi kendini düzenleme*; *sosyal ve duygusal beceriler* ve pratik ve yeni bilgi ve iletişim teknolojisi ürünü cihazları kullanma gibi *fiziksel beceriler önemlidir*. Takdir edilir ki bu geniş bilgi ve beceri yelpazesinin kullanımına, motivasyon, güven, çeşitliliğe ve erdeme saygı gibi *tutumlar ve değerler* aracılık edecektir. Tutumlar ve değerler, kişisel, yerel, toplumsal ve küresel düzeylerde gözlemlenebilir. İnsan yaşamı, farklı kültürel bakış açılarından kaynaklanan değer ve tutumların çeşitliliği ile zenginleşmekte ve kişilik özelliklerinin yanı sıra yaşama ve insan onuruna saygı, çevreye saygı, gibi bazı insani değerler de ortaya çıkmaktadır.

Yeterlikler (Competencies). *Yeterlik* kavramı, bilgi ve becerilerin edinilmesinden daha fazlasını ifade eder; karmaşık talepleri karşılamak için bilgi, beceri, tutum ve değerlerin seferber edilmesini içerir. Öğrenme Çerçevesine göre, eğer öğrenciler gelecekte hayatın tüm boyutlarında aktif bir rol oynayacaklarsa, çok *çeşitli zamanlarda* (geçmiş, şimdi, gelecek), *sosyal alanlarda* (aile, topluluk, bölge, ulus ve dünya) ve *dijital alanlarda*

belirsizlik içinde yol almaları gerekecektir. Ayrıca onların kırılabilirliği, karmaşıklığı ve değerini takdir etmek için doğal dünyayla ilişki kurmaları gerekecektir. Bu bağlamda OECD Anahtar Yeterliliklerine dayalı olarak OECD, Eğitim 2030 Projesi, "dönüştürücü yeterlilikler" olmak üzere üç yeterlik kategorisi daha belirlemiştir. Bunların birlikte, gençlerin yenilikçi, sorumlu ve farkında olmaları için artan ihtiyaçlarını karşılaması hedeflemektedir.

- Yeni değer yaratmak
- Gerginlikleri ve ikilemleri uzlaştırma ve
- Sorumluluk almak

Yeni değer yaratmak. Yenilikçi ekonomilerin, daha üretken, daha esnek, daha uyumlu ve daha yüksek yaşam standartlarını daha iyi desteklediği görülmüştür. Bu bağlamda 2030'a hazırlanmak için insanlar yaratıcı düşünebilmeli; yeni ürün ve hizmetler geliştirebilmeli; yeni işler, yeni süreçler ve yöntemler, yeni düşünme ve yaşama biçimleri, yeni girişimler, yeni sektörler, yeni iş modelleri ve yeni sosyal modeller geliştirebilmelidir. İnovasyon, giderek artan bir şekilde, yeni bilgi yaratmak ve mevcut bilgiden yararlanmak üzere tek başına düşünen ve çalışan bireylerden değil de başkalarıyla işbirliği yoluyla ortaya çıkmaktadır.

Gerginlikleri ve ikilemleri uzlaştırmak. Eşitsizliklerle karakterize edilen bir dünyada yerel ortamlarda farklı bakış açıları ve çıkarları uzlaştırma zorunluluğu, gençlerin küresel etkileri de olan gerilimler, ikilemler ve ödünleşimler - örneğin, eşitlik ve özgürlük, özerklik ve toplum, yenilik ve süreklilik, verimlilik ve demokratik süreç gibi- ikilemler arasında denge kurabilmeleri gerekmektedir. Deyim yerinde ise rekabet halindeki talepler arasında bir denge kurmak için bireylerin erken risklerden kaçınarak daha bütünlük bir şekilde düşünmeleri gerekecektir. Bunun için de geleceğe hazırlanmak için bireylerin, çelişkili veya uyumsuz fikirler, mantıklar ve konular arasındaki karşılıklı bağlantıları ve karşılıklı ilişkileri, kısa ve uzun vadeli perspektifleri dikkate alarak daha bütüncül bir şekilde düşünmeyi ve hareket etmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle onlar, *sistem düşünürü* olmayı öğrenmek zorundalar.

Sorumluluk almak. Üçüncü dönüştürücü yeterlik olarak *sorumluluk almak*, diğer ikisinin de ön koşuludur. Bu yeterliğin merkezinde, öz-denetim, öz- yeterlik, sorumluluk, problem çözme ve uyum sağlamayı içeren öz- düzenleme kavramı yer almaktadır. Araştırmalara göre gelişimsel nörobilimdeki ilerlemeler, ergenlik döneminde ikinci bir beyin esnekliği patlamasının gerçekleştiğini göstermektedir. Özellikle plastik olan beyin bölgelerinin ve sistemlerinin, bireyin kendi kendini

düzenlemesinin gelişiminde rol oynadığı saptanmıştır. Kısaca ergenlik, artık sadece bir incinebilirlik-kırılabilirlik değil, aynı zamanda bir sorumluluk duygusu geliştirmek için bir fırsat olarak da görülmelidir.

Eğitim Programı Tasarımı

2030 Vizyon Belgesine göre, yukarıda sözü edilen dönüştürücü yeterlilikler karmaşık olup her yeterlik diğerleriyle girift bir şekilde ilişkilidir; doğaları gereği gelişimseldir ve bu nedenle öğrenilebilirdir. Yeterlilikleri kazanma ve geliştirme yeteneği; *yansıtma süreci yoluyla* öğrenilir. Yansıtıcı uygulama, *karar verirken, seçim yaparken ve hareket ederken bilinenden veya varsayılandan geri adım atmak ve bir duruma başka, farklı bakış açılarından bakmak suretiyle eleştirel bir duruş sergileme yeteneğidir.* Bu çerçevede yukarıda sözü edilen bilgi, beceri, tutum ve değerler, dünyayla ilişki kurmak için gerekli yeterlilikleri içerir. Yeni Öğrenme Çerçevesinin uygulanabilirliğini sağlamak için OECD Eğitim 2030 paydaşları, dönüştürücü yeterlilikleri ve yaratıcılık, eleştirel düşünme, sorumluluk, dayanıklılık, işbirliği gibi diğer anahtar kavramları, bir dizi özel yapıya dolayısıyla eğitim programına dönüştürülmesini öngörmüşlerdir.

Eğitim programı değişikliği ve geliştirilmesi, eğitimin bir birçok paydaşa sahip bir ekosistem olduğunu ifade eder. Bu doğrultuda öğrenciler, öğretmenler, okul liderleri, veliler, ulusal ve yerel düzeyde politika yapıcılar, akademik uzmanlar, sendikalar, sosyal ve ticari ortaklar, bu projeyi geliştirmek için tek vücut olarak çalışmışlardır. OECD Eğitim 2030, farklı ülkelerde eğitim programı tasarımında aşağıdaki beş ortak zorluğun hesaba katılmasını önermiştir:

- Velilerin, üniversitelerin ve işverenlerin ihtiyaç ve istekleriyle karşı karşıya kalan okullar, eğitim programının fazlalığı, ağırlığı sorunu ile yüz yüzedir. Bu nedenle de öğrenciler, genellikle temel disiplin kavramlarında ustalaşmak için yeterli zamanı bulamamakta; dengeli bir yaşam oluşturmak üzere arkadaşlıklar geliştirmek, uyumak ve egzersiz yapmak için gerekli olanaklardan yoksun kalmaktadırlar. Bu eksiklik ve zorlamaları ortadan kaldırmak üzere artık odak noktanın değiştirilmesi gerekecektir. Öğrenciler, öğrenme için daha fazla saatten çok 'kaliteli öğrenme süresi'ne odaklanmalıdır.
- Eğitim programı reformları, tanıma, karar verme, uygulama ve etki arasındaki gecikmelerden muzdariptir. Eğitim programının amacı ile öğrenme sonucu arasındaki boşluk genellikle çok geniştir.
- Öğrencilerin öğrenmeye katılması ve daha derin bir anlayış kazanması için içeriğin yüksek kalitede

olması gerekir.

- Eğitim programında yenilik yaparken eşitlik sağlamalıdır; sadece birkaç seçkin öğrenci değil, tüm öğrenciler, sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimler hesaba katılmalıdır.
- Dikkatli planlama ve uyum, reformların etkili bir şekilde uygulanması için kritik öneme sahiptir.

Tasarım ilkeleri. Bu zorluklara cevaben, çalışma grubu üyeleri ve ortakları birlikte, zamanla farklı ülkelerde geçerli olacak eğitim programları ve eğitim sistemleri için "tasarım ilkeleri" oluşturmuşlardır. Bu ilkeler şu iki kategoride toplanmıştır: Konsept, içerik ve konu tasarımı ile süreç tasarımı.

Konsept, içerik ve konu tasarımı. Bu kategorideki ilkeler, aşağıdaki kavramları vurgulamıştır:

- **Öğrenci ajansı.** Eğitim programı, öğrencileri motive edecek ve yeteneklerini fark edecek şekilde ön bilgi, beceri, tutum ve değerlerini hesaba katarak tasarlanmalıdır.
- **Titizlik.** Konular zorlayıcı olmalı ve derin düşünmeyi ve yansıtmayı mümkün kılmalıdır.
- **Odak.** Derinliği sağlamak ve öğrenme kalitesi için her sınıfta nispeten az sayıda konu tanıtılmalıdır. Temel kavramları pekiştirmek için konular birbiriyle örtüşebilir.
- **Tutarlılık.** Konular, akademik disiplinin veya disiplinlerin mantığını yansıtacak şekilde aşamalar ve yaşlar boyunca temel düzeyden daha ileri kavramlara ilerlemeyi sağlayan seviyelerde sıralanmalıdır.
- **Hizalama-ayarlama.** Eğitim programı, öğretim ve değerlendirme uygulamalarıyla uyumlu olmalıdır. İstenen sonuçların çoğunu değerlendirecek teknolojiler henüz mevcut değilse, farklı amaçlar için farklı değerlendirme uygulamaları olabilir. Ölçülemeyen sonuçlar ve eylemler için öğrenci ürünlerine değer veren yeni değerlendirme yöntemleri geliştirilmelidir.
- **Aktarılabirlik.** Bir bağlamda öğrenilir ve aktarılabirlik bilgi, beceri, tutum ve değerlere daha yüksek öncelik verilmelidir.
- **Seçim.** Öğrencilere çok çeşitli konu ve proje seçenekleri sunulmalı; iyi bilgilendirilmiş seçimler yapma desteğiyle kendi konularını ve projelerini seçmelerine yardımcı olunmalıdır.

Süreç tasarımı. Süreç tasarımı ilkeleri aşağıdaki konulara odaklanmıştır:

Öğretmen ajansı. Öğretmenler, eğitim programını etkili bir şekilde sunmak için mesleki bilgi, beceri ve uzmanlıklarını kullanma konusunda yetkilendirilmelidir.

Özgünlük. Öğrenciler, öğrenme deneyimlerini gerçek

dünyayla ilişkilendirebilmeli ve bir anlam ifade edebilmelidir. Bu durum, disipline dayalı bilgi, disiplinler arası ve işbirlikçi öğrenmenin yanı sıra uzmanlaşmayı gerektirir.

Ara ilişki. Öğrencilere, bir konu veya kavramın disiplinler içindeki ve disiplinler arasındaki diğer konu veya kavramlarla, okul dışındaki gerçek hayatla nasıl bağlantısının kurabileceğini keşfetmeleri için fırsatlar verilmelidir.

Esneklik. "Eğitim programı" kavramı, "önceden belirlenmiş ve durağan" değil; "uyarlanabilir ve dinamik"tir. Okullar ve öğretmenler, eğitim programını gelişen toplumsal gereksinimler ve bireysel öğrenme gereksinimlerini yansıtacak şekilde güncelleyebilmeli ve bunlarla uyumlu hale getirebilmelidir.

Katılım ve Sahiplenmek (engagement). Öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgili paydaşlar, eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması ve sahiplenilmesi için sürecin erken safhalarında yer almalıdır.

OECD Öğrenme Çerçevesinin Eğitime ve Eğitim Sistemlerine İlişkin Öğrettikleri

Geleceğin Eğitimi Öğrenme Çerçevesi 2030'un öğrettiklerini aşağıdaki gibi iki kategoride toplamak mümkündür:

Eğitim Politikası, Eğitimde Değişme Süreci ve Eğitim Sistemlerine İlişkin Öğrettikleri

OECD, 2015 yılında "Eğitimin Geleceği ve Beceriler 2030 Projesi"ni başlatmıştır. Proje, OECD ülkelerinin eğitim sistemlerini geleceğe hazırlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje iki aşamalı olarak planlanmıştır. İlk aşamada (2015-19), "ne?" sorusu üzerine, ne tür yeterliklerin (bilgi, beceriler, tutumlar ve değerler) günümüz öğrencilerinin geleceği şekillendirmek için, daha iyi yaşamlar sürdürmesi ve bireysel ve toplumsal refahı için gerekli olduğu konusuna odaklanılmıştır. İkinci aşamada (2019 ve sonrası), "nasıl?" sorusu gereği bu tür yeterlilikleri besleyebilecek öğrenme ortamlarının nasıl yaratılacağına, eğitim programında nasıl uygulanacağına yoğunlaşmıştır. Bu sorulara yanıt bulmak üzere politika yapımcılar, araştırmacılar, okul liderleri, öğretmenler, öğrenciler ve sosyal ortaklar, 2016'dan 2018'e kadar OECD ile ortak bir vizyon, eğitim ve günümüzün yeterlik türlerini belirleyen bu öğrenme çerçevesi geliştirmek için birlikte çalışmışlardır.

Proje, başlangıç noktası olarak orta öğretime odaklansa da örgün ve yaygın eğitimin ve yaşam boyu öğrenmenin tüm düzeylerinin önemini ve proje ilkelerinin tüm öğrenme seviyelerine uygulanabilirliğini tanımlamış görünmektedir. Proje, ortak bir anlayış oluşturmak için ortak bir dili - yerelden küresel düzeye -yaşı veya geçmişi ne olursa olsun her öğrencinin

bir bütün olarak gelişebileceği, potansiyelini gerçekleştirmek ve refahını iyileştiren bir geleceği şekillendirmeye katılacağına- öngörmüştür. Böyle bir ortak dil, aynı zamanda eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasını ve geniş bir yelpazede birbirinden öğrenmesini kolaylaştırabilir. Kısaca böyle paylaşılan bir öğrenme çerçevesi ile paydaşlar, birbirleriyle iletişim kurabilecek, birbirlerinden öğrenebilecek, en iyi uygulamaları tespit edebileceklerdir (Schleicher, 2018).

Görüleceği üzere Proje, OECD ülkeleri için Bologna Çerçevesi ve onun doğrultusunda geliştirilen Avrupa Yükseköğretim Alanında olduğu gibi bir ortaklaşma, bir tutarlılık öngörmekte; ülkelerin ortak bir dil olarak aynı çerçeveye uymalarını tavsiye etmektedir. Takdir edilir ki OECD ülkelerinin sosyokültürel özgeçmişleri, gelişmişlik düzeyleri, coğrafi konumları birbirinden farklı iken bu ortaklaşmanın doğru olmadığı söylenebilir; zira bu çerçevenin hepsine hitap etmeyeceği ileri sürülebilir. Ancak Projede belirtildiği üzere böylesi ortak bir öğrenme çerçevesi, Bologna Çerçevesi ve Yüksek Öğretim Alanı gibi OECD ülkeleri eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, görece yetersiz olanlarının belirlenerek geliştirilmesine, birbirlerinden öğrenmelerine imkan sağlayacaktır. Daha önemlisi, Bologna Süreci gibi OECD Öğrenme Çerçevesinin de bu anlayışla öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine, değişimine, dolayısıyla birbirlerinin deneyim ve uygulamalarının paylaşılmasına ve gelişmesine imkan sağlayacağı öngörülmektedir (European Commission, uk.). Yukarıdaki açıklamalar ışığında şu genelleme yapılabilir: OECD 2030 Vizyon Projesi, OECD ülkeleri için bir çerçeve olarak görülmekte, ülkelerin bu çerçevenin içini kendi özellerine göre doldurmaları öngörülmekte; böylece farklılıklarını da yansıtabilme imkanları bulunmaktadır.

Bugünün yeniliklerinin genellikle yarının sıradanları haline geldiği görülür. OECD'nin Geleceği Eğitim ve Beceriler 2030 Projesi de yarının eğitim sistemleri içinde "yeni normal" haline gelebilecek, eğitimde yeni ortaya çıkan bazı yenilikçi özellikleri belirlemiştir. Eğitim sistemleri, geleneksel olarak her ülkeye özgü bağımsız varlıklar olarak düşünülürken, Projede bir yenilik olarak eğitim, artık daha büyük bir ekosistemin parçası olarak kabul edilmekte; hem katkıda bulunur hem de etkilenir olarak düşünülmektedir. Bu değişime paralel olarak, ortak bir eğitim sistemi çerçevesi ve paydaş katılımı için sorumluluk geliştirilmiştir. Bu doğrultuda karar almanın artık belirli bir grup insan tarafından değil de eğitim sisteminin paydaşları olan ebeveynler, işverenler, topluluklar ve öğrenciler arasında paylaşılması öngörülmüştür. Ek olarak, öğrenci de dahil olmak üzere tüm paydaşların giderek daha fazla birlikte

çalışması ve her bir öğrencinin eğitiminden sorumlu tutulması önerilmiştir. Bundan önemlisi paydaşların öğretmenler ve müdürlerle birlikte sistemde yer alması ve sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenmesi, aktif katılımcılar ve değişim ajanları haline gelmeleri öngörülmüştür. Benzer şekilde öğrenci öğrenme çıktıları ve akademik başarılarının; geleneksel olarak okul deneyimlerinin etkililiğini ve kalitesini, öğrenci refahını ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin – "öğrenme süreçlerinin" kalitesini – değerini artırması anlayışının ötesine genişletilmesi kabul edilmiştir. Bu değişim ve gelişmeler, eğitim programı tasarımına ve öğrenmelerin ilerlemesine yönelik yaklaşımların "statik, doğrusal öğrenme-ilerleme modeli"ni tanıyan anlayıştan "doğrusal olmayan, dinamik bir modele" evrilmesini gerektirmiştir. Bu yaklaşım takdir edilir ki her öğrencinin kendi öğrenme yoluna sahip olduğu ve farklı ön bilgilerle donatıldığı, okula başladığında sahip olduğu bilgi, beceri ve tutumların farklı olduğunu kabul eder. Böylece, öğrenci değerlendirmesi de yalnızca standartlaştırılmış testlerin kullanımından, farklı amaçlar için farklı değerlendirme türlerine kaymıştır. Bu değişimlere paralel olarak eğitim sisteminin performansı izlenmesinin odak noktası ve amacı, geleneksel hesap verebilirlik ve uyum değerlemesinden tüm düzeylerde geri bildirim yoluyla sürekli sistem iyileştirmesine değer verilmesine dönüşmüştür. En önemlisi de eğitim sistemindeki öğrencilerin rolünde değişim öngörülmüştür. Öğrencinin, *geleneksel olarak öğretmenlerin talimat ve yönergelerini dinleyerek sınıfta öğrenme sürecine edilgen katılımından, sınıf öğretiminin öğretmenle birlikte ortağı olan aktif katılımcılara dönüşmüştür* (Schleicher, 2018). Bunlar, eğitimcilere, eğitim sistemlerinin paydaşlarına verilen önemli uyarılar ve yeniliklerdir.

Görülen o ki OECD Eğitim 2030, 2030'a doğru geleceği şekillendirmek için OECD ülkelerinde gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerlere ilişkin ortak bir anlayış oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 2030 için Öğrenme Çerçevesi şunları tanımlamaktadır (OECD, uk.):

- *Eğitim sistemleri için daha net bir vizyon ve hedefler dizisinin geliştirilmesi.* Öğrenme Çerçevesi, paydaşları, ileriye düşünmeye ve kapsayıcı öğrenci gelişimine odaklanan, hem eğitim sistemlerinde hem de daha geniş ekosistemde değişiklikleri kolaylaştıran yenilikçi öğrenme ortamlarını teşvik etmektedir.
- *Ülkeler, okullar, öğretmenler ve diğer paydaşlar için ortak bir dil öngörülmesi.* Paylaşılan bu dilin, her paydaşın etkili bir şekilde iletişim kurabileceği ve en iyi uygulamaları öğrenip karşılaştırabileceği çok çeşitli öğretim sistemleri arasında karşılaştırmayı

kolaylaştırabileceği öngörülmüştür.

Görüleceği üzere 2030 için Öğrenme Çerçevesi, birden çok paydaşın dahil olduğu yinelemeli bir birlikte oluşturma ve birlikte geliştirme süreci olup eğitimi daha iyi bir geleceğe doğru hızlandırmaya yönelik küresel bir hareket olarak görülebilir.

Öğrenme Çerçevesi 2030'un oluşturulmasıyla OECD'nin, 21. yüzyılda eğitimde lider olma iddiasını sürdürmek istediği; reform için kapsamlı bir yol haritası sağlayarak tüm eğitim programı tasarım sürecini şekillendirmeye çalıştığı iddia edilmiştir. Bu eğitim programının da yol haritasının nihayetinde 'bilgi ekonomisine' hizmet eden bir eğitim vizyonuna bağlı kaldığı ileri sürülmüştür. Ayrıca spesifik olarak disiplin bilgisine odaklanarak, bu tür bilgilerin çok genel önermeler ve teoriler' şeklinde dar, faydacı bir şekilde tasavvur edildiği ve "özel sorgulama modlarına" erişim sağlama şeklinden ziyade "pazar ilgililiği"ni vurguladığı iddia edilmiştir. Kısaca Öğrenme Çerçevesi 2030'un , öğrencilere yeni bakış açıları açan bir araç yerine, disiplin bilgisini neredeyse tamamen piyasalaştırılmış bir dünyada acil ve pratik bir değere sahip bir şey olarak konumlandığı ileri sürülmüştür (Hughsonand ve Wood, 2022). Bu eleştirilere katılmak pek mümkün görülmemektedir. Zira 2030 Öğrenme Çerçevesi Vizyonunda, öğrencinin sadece piyasa değeri, pazarlama odaklı disiplin bilgilerini öğrenmesi öngörülmemekte aksine bir değişime ajanı olarak etik ve ahlaki ilkeler ışığında kendinin dışında toplumun, son evrede de gezenin refahı için sorumluluk almasını öngörmektedir. Öğrenme Çerçevesi vizyonunun bir oldu bitti olmadığı da açıktır. Zira pedagojik araç ve sonuçları bakımından deterministik değildir. Bu çerçevede OECD'nin eğitim vizyonunun, görünüşte tarafsız duruşu nedeniyle, normatif bir etkiye sahip olduğu görülür. Bununla birlikte, OECD Öğrenme Çerçevesi, aslında eğitimin rolünü, ekonominin hizmetçisi olmak yerine daha genel olarak insan güçlerinin oluşumu ve gelişimiyle ilgili olarak tasavvur eder (Kallo 2020).

OECD Öğrenme Çerçevesi 2030'un, öğrencilerin refaha doğru yönlendirilmesine nasıl yardımcı olacağı sorulabilir. OECD Öğrenme Çerçevesi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanan öğrencileri, değişim ajanları olarak lanse etmektedir. Zira bu öğrenciler, çevreleri ve kendi refahları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilirler, geleceği etkileyebilirler; başkalarının niyetlerini, eylemlerini ve duygularını anlayabilirler ve yaptıklarının kısa ve uzun vadeli sonuçlarını tahmin edebilirler. Bu doğrultuda geleceğe hazır öğrencilerin kendi eğitimlerinde ve yaşamları boyunca eylemde bulunmalarında, kendi kararlarını vermeleri, sorumluluk almaları gerekir. Zira ajans kavramı, dünyaya katılmak

ve bunu yaparken insanları, olayları ve koşulları daha iyi yönde etkilemek için bir sorumluluk duygusu anlamına gelir. Ajans ayrıca, yol gösterici bir amaç ve bir hedefe ulaşmak için eylemleri belirleme becerisini gerektirir. Bu bağlamda her öğrencinin kendi öğrenme pusulasına sahip olması beklenir. Pek tabii ki öğrencinin nerede durduğu-önceki bilgileri, öğrenme deneyimleri ve eğilimleri, aile geçmişi-kişiden kişiye farklılık gösterecektir; bu nedenle öğrencinin öğrenme yolu ve refaha doğru ilerleme hızı akranlarından farklı olacaktır. Yine de istenen, toplumun esenliğinin ortak bir "hedef" olmasıdır (OECD, uk.).

2030 Öğrenme Çerçevesinin Öğretmen ve Öğrencilere İlişkin Öğrettikleri

Yukarıda belirtildiği üzere küreselleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, geleceği belirsiz ve kestirilemez kılmaktadır. Bu durumda okullar da öğrencilerini belirsiz ve kestirilemez yarınlara hazırlamak durumundadır. Bu çerçevede öğrencilerin, belirsizlik ve kestirilemez geleceğe açık ve hazır olmaları gereklidir. Bunun için de 2030 Öğrenme Çerçevesi, öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgi türlerini, gerekli becerileri, bunların uygulanmasına aracılık eden tutum ve değerleri, bunların sonuçta içerdikleri yeterlikleri saptamış; bunları bir yapıya ve bir eğitim programına dönüştürmüştür. Bu yapı ya da eğitim programında 2030 Öğrenme Çerçevesinin eğitim programına dönüştürdüğü bilgi, beceri, tutum ve değerlerle bunların ürettiği yeterliklerin öğrenciye *nasıl öğretileceğinin*, kazandırılacağıının temel öneme sahip olduğu söylenebilir. Pekiyi bu kazanma nasıl olacak? Öğrenme Çerçevesi vizyon belgesine göre bu öğrenme, *yansıtıcı öğrenme süreci* yoluyla kazandırılabilir. Zira yansıtıcı uygulama, *karar verirken, seçim yaparken ve eylemde bulunurken bilinenden veya varsayılandan geri adım atma ve bir duruma başka, farklı bakış açılarından bakma suretiyle eleştirel bir duruş sergileme yeteneğidir*. Öğrencilerin bu kazanımlara sahip olmasında sadece öğretmenlerin değil ebeveynlerin, toplumun ve meslektaşların sorumluluğu vardır. Ne var ki öğrencilerin bu kazanımlarında öğretmenlerin görece daha önemli etki ve katkıları olacaktır. Covid-19 salgınının da kazandırdıkları düşünüldüğünde öğretmenlerin *öğretme yaklaşımının yüz yüze ve çevirim içi yani karma olması* beklenir. Bu yaklaşım, öğretmenlerin işinin ne denli zor olduğunu göstermektedir. Zira öğretmenler bir taraftan yüz yüze eğitim için, ilave olarak çevirim içi öğretim için de hazırlanmalıdır. Özellikle de çevirim içi söz konusu olduğunda onun öğretmene getireceği ilave yük ortadadır. Zira çevirim içi öğretim, öğretmene sadece "power point" sunumlarını bilgisayarda sunmanın ötesinde örneğin konulara uygun sunumlar hazırlaması, çok yönlü medyayı kullanabilmesi

Kaynakça

sorumluluğunu vermektedir. Bu öğretmenin bir de kendi çocuklarının varlığı ve onların eğitim ve öğretimiyle ilgili sorumluluğu düşünüldüğünde, onun yükünün ne denli çok yönlü ve zor olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu düşünceler, öğretmenlerin çok yönlü yetişmelerini gerektirmektedir. Öğretmenlerin öğrencilere bunları kazandırmasında geleneksel öğretmen aktarımı yaklaşımı yerine öğrencinin katılımını, sorumluluğunu, eş ortak olmasını öngören öğrenci merkezli bir yaklaşımın gerektiği açıktır (Balcı, 2020, 2022). Bu bağlamda sorun şu ki; özellikle de öğretmenlerimiz öğrencilere bu kazanımları öğretecek şekilde yetiştirildi mi? Bu soruya "evet" demek pek mümkün değil. Bu yüzden öğretmenlerimizin bu bilgi, beceri ve yeterlikleri öğrenciye kazandıracak bir şekilde yetiştirilmesi gereklidir. Aksi halde öğrencilerin belli bilgi ve becerilerde başarılı olma ötesinde kendileri dışında çevrenin, toplumun son erimde de gezegenin refahı için hazırlanmaları hedefi yazıda kalacak pratiğe intikal ettirilmeyecektir.

Öğrenciler, 21. Yüzyılda artık bilgiye her an her yerden ulaşabildikleri için bilginin öğretmenden öğrenciye tek taraflı aktığı, geleneksel eğitim sisteminin artık yeni normalde uygun olmadığı, yaşanarak görülmüştür. Günümüz dünyasında bilgi inanılmaz bir hızla üretilip yayılmaktadır. Örneğin her ay 1.5 TB yeni bilginin üretildiğinden söz edilmektedir. Hatta 2026 yılında bu sürenin 72 saate düşeceği öngörülmektedir. Bu bilgiler, bu kadar büyük bir bilginin hiçbir öğretmen tarafından aktarılamayacağını ve hiçbir öğrencinin bunları klasik bir öğrenme yöntemiyle öğrenemeyeceğini göstermektedir. Dolayısıyla, yeni nesil için asıl yapılması gereken, "öğrenmeyi öğrenmek, bilginin geçerliliğini kontrol etmek ve yeni bir ürün, bilgi oluşturmak için farklı bilgi parçalarını birleştirmek olmalıdır". Bu gelişmelerin, öğretmenlerin sınıftaki tek bilgi otoritesi, bilgili kişi rolünü ortadan kaldırdığı; onlara moderatör, danışman, kolaylaştırıcı rollerini yüklediği görülmektedir (Balcı, 2022).

OECD Öğrenme Çerçevesi 2030 vizyon belgesinin, bir ölçüde Covid-19'un özellikle de uzaktan öğretim, dijital öğrenme konusunda öğrettikleri ya da kazandırdıkları önemli deneyimlere gereken vurguda bulunmadığı, hatta ihmal ettiği görülmektedir. Takdir edilir ki bu kazanımlar, normal dönemde de öğretim ve öğrenme sürecinde sürdürülecektir. Bu bağlamda geleceğin öğrenme ve öğretiminde dijital teknolojilerin, uzaktan öğrenme yaklaşımlarının yüz yüze öğrenme sürecine destek olacağı hatta öğrenme ve öğretim sürecinde birlikte kullanılacağı karma öğrenme yaklaşımının geçerli olacağı öngörülebilir.

Balcı, A. (2020). Covid-19 Özelinde salgınların eğitime etkileri. *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi*, 3(3), 75-85.

Balcı, A. (2022). Covid 19'un salgın sonrası eğitim için bize öğrettikleri. *TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde* (24-26 Haziran 2022- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) sunulan çağrılı bildiri. Blog olarak paylaşıldı: <https://alibalcı1.blogspot.com/2022/06/blog-16-covid-19un-salgin-sonrasi.html>

European Commission, (uk.). *The bologna process and the european higher education area. european education area. quality education and training for all.* <https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/bologna-process>

Hughes, C. (2020). What lessons from the coronavirus pandemic will shape the future of education? *World Economic Forum. Forum in focus Young Global Leaders Empowered To Tackle The World's Most Pressing Challenges* . <https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid19-lockdown-future-education/>

Hughsonand, T. A. ve Wood, B.E. (2022). Wood The OECD learning compass 2030 and the future of disciplinary learning: a Bernsteinian critique. *Journal Of Education Policy*, 37(4), 634–654

Kallo, J. (2020). "the epistemic culture of the oecd and its agenda for highereducation." *Journal of Education Policy*, 37(2), 1-21.

OECD (2018). *The future of education and skills, education 2030 . the future we want* [https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20\(05.04.2018\).pdf](https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf)

OECD (2019). *OECD future of education and skills 2030 OECD learning compass 2030 a series of concept notes.* https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf

OECD (uk.). *OECD better policies for better lives.* <https://www.oecd.org/education/2030/learning-framework-2030.htm/>

OECD. (uk.). *Future of education and skills, 2030.* <https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/faq/>

Schleicher, A. (2018), *World Class*, <https://dx.doi.org/10.1787/9789264300002-en>

Extendent Summary

This OECD Learning Framework 2030 as a vision document provides a vision and some key principles for the future of OECD educational systems. This framework is not a coercive or imperative, but advisory. According to this vision paper, rapid progress in science and technology has the potential to exacerbate inequalities, accelerate social fragmentation and resource consumption, unless directed towards a goal. In the 21st century, this goal must increasingly be defined in terms of well-being. Based on this aim, prosperity is more than income and wealth, work and access to material resources such as earnings and housing; It should be defined as expressing health, civic participation, social connections, education, safety, life satisfaction and environmental awareness. It has been recognized that education plays a vital role in helping people develop knowledge, skills, attitudes and values to contribute to and benefit from an inclusive and sustainable future (OECD; 2018; OECD, 2019).

The future is uncertain and unpredictable. In this case, schools have to prepare students for jobs that have not yet been created, technologies that have not yet been developed, and solving unexpected problems. According to the OECD vision paper, to cope with these uncertainties, students need skills to develop curiosity, imagination, resilience, and self-regulation and self-decision, so their motivation should be more than getting a good job and earning a high income. Accordingly, emotional, physical and practical education should equip students with a sense of purpose, the competencies they need, to shape their lives, and to contribute to the lives of others (OECD; 2018; OECD, 2019).

The structure of the OECD Learning Framework can be summarized as follow (Shape 1):

Knowledge, Skills, Attitudes and Values

- *Disciplinary, interdisciplinary, epistemic and procedural Knowledge,*
- Cognitive and metacognitive, social and emotional, physical and practical *skills,*
- Personal, local and societal and global *attitudes and values qualifications*

Competencies

- Reflecting, applying, creating new values
- Dealing with tensions and dilemmas
- Take responsibility

Students

- Parents, communities, teachers and colleagues will be effective in enabling these competencies to provide students with these characteristics and skills. Eventually, the 2030 state of well-being will be reached.

Shape 1. OECD 2030 Learning Framework

The above-mentioned knowledge, skills, attitudes and values include the competencies necessary to establish a relationship with the world. To ensure the viability of the new Learning Framework, OECD Education 2030 stakeholders envisioned transforming transformative competences and other key concepts such as creativity, critical thinking, responsibility, resilience, collaboration into a set of specific structures, thus the curriculum.

What the OECD Learning Framework Teaches About Education and Educational Systems

The OECD launched the "Future of Education and Skills 2030 Project" in 2015 aims to help OECD countries prepare their educational systems for the future. In this frame a shared vision and learning framework that defines the types of education and competencies today have been developed. The project envisioned from the local to the global level a common language, to build a common understanding in which every student, regardless of age or background, can develop as a whole, participate in shaping a future that realizes his/her potential and improves his/her well-being. While education systems have traditionally been thought of as independent entities unique to each country, as a novelty in the Project, they are now considered as part of a larger ecosystem; considered to be both contributors and affected.

As can be seen, the Project foresees a commonality and consistency for OECD countries, as in the Bologna Framework and the European Higher Education Area developed in line with it, and recommends that countries follow the same framework as a common language. It is appreciated that while the socio-cultural backgrounds, development levels and geographical locations of OECD countries are different from each other, it may be said that this commonality is not correct; because it can be argued that this framework will not appeal to all. However, as stated in the Project, such a common learning framework will enable the education systems of OECD countries such as the Bologna Framework and the Higher Education Area to be compared, to identify and develop the relatively inadequate ones, and to learn from each other. More importantly, it is foreseen that the OECD Learning Framework, like the Bologna Process, will provide opportunities for student and academic staff mobility and exchange, and thus the sharing and development

of each other's experiences and practices. It seems that the following generalizations might be made: The OECD 2030 Vision Project is seen as a framework for OECD countries, and countries are expected to fill this framework according to their own specifics; so they have the opportunity to reflect their differences.

It is thought that the stakeholders will take part in the system together with the teachers and principals and learn to fulfill their responsibilities, and become active participants and change agents. When it comes to students, student learning outcomes and academic achievements; traditionally, it has been accepted to expand beyond the understanding that school experiences increase the effectiveness and quality of student well-being and the value of students' learning experiences – the quality of their "learning processes". Thus, student assessment has also shifted from the use of only standardized tests to different types of assessment for different purposes.

The 2030 Learning Framework determined the types of knowledge students need, the necessary skills, the attitudes and values that mediate their implementation, and the competencies they ultimately contain, and transformed them into a structure and a curriculum. In this context it can be said that how the knowledge, skills, attitudes and values that the 2030 Learning Framework transforms into the curriculum and how the competencies produced by these are taught and gained are of fundamental importance. So how will this win be? According to the Learning Framework vision document, this learning can be imparted through a reflective learning process. Reflective practice is the ability to step back from what is known or assumed and to take a critical stance by looking at a situation from different perspectives while making decisions, choices and actions.